

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO
CAMPUS MATA NORTE - DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA / FACULDADE DE
ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO
PROFHISTORIA / PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HEBIATRIA
GEHSCAL – GRUPO DE ESTUDOS EM HISTÓRIA SOCIOCULTURAL DA
AMÉRICA LATINA

**AS REPRESENTAÇÕES SOBRE IDENTIDADE E GÊNERO CONSTRUÍDAS POR
ADOLESCENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE**

Prof.^a Dr.^a Kalina Vanderlei Paiva Da Silva

Emenda proposta ao projeto de mesmo nome aprovado pelo Comitê de Ética da UPE (CAAE 73567617.9.0000.5207) para solicitação de extensão de cronograma.

RECIFE / NAZARÉ DA MATA

2023

RESUMO

O presente projeto tem como objetivo estudar diferentes aspectos das representações sociais acerca de Identidade e Gênero construídos por adolescentes residentes nas periferias da Região Metropolitana do Recife, a partir de um enfoque interdisciplinar entre Saúde e Humanidades. Inserido nas linhas de pesquisa *Comportamentos Relacionados à Saúde na Adolescência*, do PPG em Hebiatria, FOP/UPE, *História e Gnero* do GEHSCAL-UPE/Campus Mata Norte e *Saberes Históricos em Diferentes Espaços de Memória* do PROFHISTORIA/UPE, o projeto busca os discursos identitários dos adolescentes e como esses discursos refletem suas representações sobre raça, gênero, sexualidade e orientação sexual. Partindo da concepção de adolescência como uma categoria social e historicamente construída, consideramos que os estudos acerca dos adolescentes precisam considerar sua inserção social, visto que diferentes grupos de adolescentes percebem de forma diversa a si, seu corpo e sua sociedade, uma vez que grupos sociais distintos vivenciam diferentes formas de pensar e estilos de vida. Nesse sentido, consideramos que é preciso estudar tanto os discursos sobre adolescência, raça, sexualidade e gênero produzidos pela mídia e instituições que influem sobre a formação dos jovens, quanto os discursos dos próprios adolescentes para acessarmos suas representações sobre tais temas e melhor contribuirmos com seu desenvolvimento e qualidade de vida.

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO	3
2 - OBJETIVOS	7
2.1 Objetivo Geral	7
2.2 Objetivos Específicos	7
3 - PROPOSIÇÃO	7
4 - METODOLOGIA	9
4.1 Critérios de Inclusão	12
4.2 Critérios de Exclusão	12
4.3 Tamanho da Amostra	12
4.4 Análise de Dados	13
5 - DESFECHO PRIMÁRIO	14
6 - DESFECHO SECUNDÁRIO	15
7 - EQUIPE	16
8 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	18
REFERÊNCIAS	22
APÊNDICES	29
APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido	29
APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido	31
APÊNDICE C – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido	33
APÊNDICE D – Termo de Confidencialidade	35
ANEXOS	37
ANEXO A – Carta de anuência da Secretaria de Educação de Pernambuco do ano de 2020	37
ANEXO B – Carta de anuência da Secretaria de Educação de Pernambuco do ano de 2023	38

1 - INTRODUÇÃO

A presente proposta se configura como uma emenda ao projeto de mesmo nome, aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade de Pernambuco em 2017 e renovado em 2020, e que tem como objetivo fundamental estudar diferentes aspectos das representações sociais acerca de Identidade e Gênero construídos por adolescentes residentes na Região Metropolitana do Recife a partir de um enfoque interdisciplinar entre Saúde e Humanidades. Inserido nas linhas de pesquisa Comportamentos Relacionados à Saúde na Adolescência, do Programa de Pós-Graduação em Hebiatria, FOP/UPE, História e Gênero do GEHSCAL-UPE/Campus Mata Norte e Saberes Históricos em Diferentes Espaços de Memória do PROFHISTORIA/UPE, o projeto busca acessar os discursos identitários dos adolescentes observados e como esses discursos refletem suas representações sobre raça, gênero, sexualidade e orientação sexual. O projeto segue as diretrizes da resolução nº 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde que versa sobre os aspectos éticos em pesquisas em Ciências Humanas e, enquanto emenda, a presente proposta busca principalmente atualizar e estender o cronograma de atividades do projeto original e de sua primeira renovação.

Partindo da concepção de adolescência como uma categoria social e historicamente construída (SILVA, 2009; SILVA, SILVA, OLIVERIA, VILELA, 2019), consideramos que os estudos sobre este conjunto populacional precisam refletir sua inserção social, visto que diferentes grupos de adolescentes percebem de forma diversa a si, seu corpo e sua sociedade. Do ponto de vista histórico, grupos sociais distintos significam formas de pensar e estilos de vida diferentes. Nesse sentido, consideramos que é preciso compreender tanto os discursos sobre adolescência, raça, sexualidade e gênero produzidos pela mídia e instituições que influem sobre a formação dos adolescentes, quanto os discursos dos próprios adolescentes, objetivando o acesso aos determinados temas.

Vale ressaltar que uma região metropolitana é definida, segundo o Estatuto da Metrôpole (BRASIL, 2015) em seu art. 2º, inciso VII, como uma aglomeração urbana que configura uma metrópole, sendo esta um espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital regional, conforme os critérios adotados pela Fundação do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo Milton Santos (1993), as regiões metropolitanas são formadas por mais de um município, com o município núcleo, que lhes nomeia, e ao mesmo tempo são objetos de programas especiais de planejamento. Ainda conforme a noção miltoniana, esse espaço deve ser entendido a partir do processo histórico e social, não apenas como uma contiguidade da mancha urbana de municípios limítrofes, o que engloba a existência de conflitos, de relações de poder entre atores heterogêneos e de interesses divergentes (PERES *et al.*, 2018). Por fim, a Região Metropolitana do Recife (RMR) constitui uma unidade organizacional, geoeconômica, social e cultural constituída pelo agrupamento dos Municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum com a existência de relação de integração funcional de natureza socioeconômica, socioambiental ou de serviços (PERNAMBUCO, 2018).

Nesse contexto, os adolescentes residentes na Região Metropolitana do Recife pertencem não apenas a grupos sociais distintos, mas também a grupos étnicos distintos, e vivenciam sociabilidades diferenciadas relativas a esses fatores, além de outros, tais como religião, orientação sexual e identidade de gênero. Pertencendo a diferentes redes de sociabilidade e diferentes territórios, tais adolescentes encontram espaços comuns de convivência principalmente no cenário escolar, ainda que as instituições escolares separem os estudantes de acordo com a hierarquização socioeconômica da cidade. Apesar dessa separação, as escolas de ensino médio são o espaço adequado para encontrarmos os adolescentes em um ambiente de convivência, muitas vezes conflituosa, no qual passam considerável parcela de tempo das suas vidas. Por causa disso, essas instituições são alvo de toda uma luta de representações em torno da construção das identidades dos adolescentes, por exemplo, o conflito gerado em torno do crescimento do fundamentalismo cristão que tenta impor seus valores sobre as escolas. Nesse caso, um dos principais alvos do discurso fundamentalista é a diversidade de gênero (até mesmo um projeto de lei, pela câmara de vereadores do Recife, já foi elaborado em tentativa de coibir a diversidade de gênero nas escolas). Assim, na luta de representações em torno da construção das identidades dos adolescentes, os discursos religiosos têm ganhado espaço no Recife (SILVA, 2011), mas não sem conflitos e oposição.

A importância da adolescência como um momento fundamental para a construção das identidades de forma geral, e das identidades de gênero de forma específica, é, assim, um fenômeno socialmente reconhecido e que motiva diversos conflitos de representações. Por um lado, temos os discursos que embasam as escolas laicas, e que pregam diversidade e tolerância, por outro, temos as pressões de diferentes grupos que tentam interferir nesse ambiente. No entanto, as questões identitárias vão além do gênero, pois, raça, etnia, cor e classe social são elementos constituintes das identidades e, também, passíveis de conflitos na adolescência. Como já afirma Stuart Hall (2019), as identidades são tão complexas quanto mal-entendidas, e foram fragmentadas pela Pós-Modernidade em facetas as vezes contraditórias nos mesmos sujeitos.

No Recife, o censo demográfico do IBGE (2010) identifica a maioria da população com o ensino médio completo como parda (176 mil de um total de 387 mil), sendo esses também uma parcela considerável daqueles com ensino médio incompleto (118 mil de um total de 220 mil). Desta forma, é possível inferir que a população que cursa o ensino médio na cidade do Recife se autodeclara, majoritariamente, parda (IBGE, 2010). No entanto, essa identificação governamental não corresponde necessariamente às identidades raciais e étnicas construídas pelas comunidades, famílias e os adolescentes que delas participam. Nesse contexto é que buscamos entender como os adolescentes da Região Metropolitana do Recife, além do seu próprio núcleo, que se caracteriza como uma cidade que ao mesmo tempo que é historicamente patriarcal, também abriga um crescente dinamismo do movimento LGBTQIAPN+, construindo as suas identidades e seus papéis de gênero em meio a influência de famílias, religiões, vizinhanças, comunidades, escolas, mas também da mídia e das redes sociais on-line.

Neste estudo, a periferia ganha importância enquanto lugar de práticas e códigos compartilhados, como os costumes, os modos de vida e as condições sociais, bem como um lugar de uma afirmação política, social e subjetiva que sobrepõe os limites geográficos e dados socioeconômicos (D'ANDREA, 2020). As periferias são caracterizadas como um espaço físico-geográfico em oposição, uma arena de sociabilidade e expressão cultural e um berço de projetos políticos de emancipação de populações menos favorecidas que constituem um modo específico de ser, existir, contestar e enunciar (KOPPER; RICHMOND, 2020).

Assim sendo, para atingir esses objetivos, utilizaremos instrumentos metodológicos que permitam interpretar a fundo as vivências e cenários dos personagens estudados, assim como os discursos que consolidam os diferentes papéis étnico-raciais e de gênero, na mídia, escolas e comunidades. De último modo, perguntamos: qual o perfil identitário dos adolescentes que estudam nas escolas das periferias da Região Metropolitana do Recife? Ao responder tal questão esperamos contribuir para a elaboração de melhores práticas e políticas educacionais relativas aos estudantes de ensino médio, principalmente no que diz respeito a questões controversas, tais como orientação sexual, identidades de gênero, identidades étnico-racial e religião.

2 - OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Compreender as representações sociais acerca de Identidade e Gênero construídas por adolescentes da Região Metropolitana do Recife.

2.2 Objetivos Específicos

2.2.1 Identificar diferentes discursos identitários construídos por adolescentes de diferentes comunidades e etnias matriculados em escolas da Educação Básica na Região Metropolitana do Recife;

2.2.2 Identificar diferentes discursos identitários, com base étnica, elaborados por adolescentes das escolas da Região Metropolitana do Recife;

2.2.3 Identificar diferentes discursos identitários relativos às identidades de gênero elaborados por adolescentes em escolas da Região Metropolitana do Recife;

2.2.4 Analisar a interação entre adolescentes e mídia e os reflexos dessa relação na construção identitária;

2.2.5 Analisar as representações sociais construídas por adolescentes das escolas da Região Metropolitana do Recife relativas ao que é 'ser homem' ou 'ser mulher';

2.2.6 Analisar as identidades étnico-raciais de adolescentes autodeclarados como pretos e pardos em escolas da Região Metropolitana do Recife;

2.2.7 Identificar a relação entre identidades étnicas de adolescentes e manifestações culturais relacionadas a identificações étnico-regionais;

2.2.8 Compreender as representações sociais sobre os corpos negros construídas por adolescentes negros periféricos.

2.2.9 Analisar as representações sociais dos adolescentes escolares acerca dos comportamentos relacionados com a saúde e o processo de envelhecimento.

2.2.10 Identificar as representações sociais construídas por adolescentes escolares sobre Núcleos de Estudo de Gênero.

3 - PROPOSIÇÃO

O caráter maleável e em constante mudança das sociedades ocidentais, globalizadas e pós-modernas, tem permitido que os sujeitos dentro dessas sociedades criem identidades múltiplas, em uma situação que tem influenciado a formação dos discursos identitários dos adolescentes da Região Metropolitana do

Recife e suas representações acerca do que é ser jovem, do que é ser branco, preto, pardo e mesmo do que é ser homem ou ser mulher.

4 - METODOLOGIA

Como uma proposta interdisciplinar, a metodologia deste projeto é construída sobre técnicas, conceitos e abordagens derivadas de disciplinas como História, Antropologia, Linguística, Sociologia e Psicologia. Assim como se constrói à medida em que a pesquisa se desenrola, como proposto pela sociologia reflexiva/relacional de Pierre Bourdieu (1989).

A partir dessas considerações, e tendo em vista que o objetivo é acessar discursos e, através destes, as representações sociais, empregamos instrumentos de coleta de dados construídos pela História Oral (HO) e pela Análise do Discurso (AD). Esses instrumentos consistem, principalmente, em diferentes tipos de entrevistas cujo objeto primário é o discurso do entrevistado, e o secundário, a sua memória e o seu conjunto de representações (SEBE; HOLANDA, 2007, p. 19).

Assim, dois tipos de entrevista são usados nesse trabalho: a entrevista semiestruturada e a entrevista aberta. A entrevista de tipo semiestruturada (ALVAREZ, 2009), contendo perguntas norteadoras, foca uma sequência de temas e algumas perguntas sugeridas e apresentam uma abertura no que diz respeito à mudança da sequência e forma das perguntas, de acordo com a situação dos entrevistados (ALVAREZ, 2009). Já a entrevista aberta permite que o próprio entrevistado determine o caminho da pesquisa, construindo um discurso com o mínimo de interferência do entrevistador, e assim mais próximo a sua memória e onde suas concepções, valores e crenças estão mais explícitos (SEBE; HOLANDA, 2007).

Por sua vez, a Análise do Discurso é empregada para compreender como um texto-fala funciona, como produz sentidos, sendo ele concebido enquanto objeto linguístico-histórico (ORLANDI, 2009). Além da AD e HO, a metodologia etnográfica também desempenha um importante papel na coleta de dados, fornecendo as bases teóricas e empíricas para a aplicação da Observação Participativa e da sistematização dessas observações em diários de campo que auxiliam na análise dos dados coletados nas entrevistas (MÓNICO, 2017). Neste mesmo conjunto teórico insere-se a Etnografia Digital que, de acordo com Ferraz (2019), as câmeras e vídeos dos celulares formam uma trajetória que tece o caminho entre a paisagem física e digital e que entrelaçam a realidade *on-line* e *off-line* por meio dos movimentos das representações registradas. Essas imagens compõem, portanto, os mapas digitais

nas redes sociais, e fundam um universo regido pelas representações fotográficas, as quais podem ser observadas em aplicativos como o Instagram, por exemplo.

O método *Photovoice*, desenvolvido por Wang, Burris e seus colaboradores, em meados dos anos noventa, concebido como flexível e adaptável para diversos temas (WANG; BURRIS, 1997) poderá ser adotado para esta pesquisa de modo complementar aos outros métodos de coleta de dados já descritos. O método se caracteriza como um tipo de pesquisa em que as pessoas produzem e discutem fotografias obtidas por elas próprias sobre suas experiências enquanto membros de uma determinada comunidade ou grupo, apresentando-se com potencial para o empoderamento de grupos populacionais marginalizados socialmente, inclusive os que vivenciam a vulnerabilidade social e o racismo, o que permite a representação da diversidade de suas vivências com o uso da força da imagem visual (LATZ, 2017; SEEDAT *et al.*, 2015, FOUNTAIN *et al.*, 2021). No caso de adolescentes, o método incorpora diversão, criatividade e colaboração, o que pode se constituir em estímulo a participação na discussão sobre questões de significado relacionadas à sua vida (LEAL *et al.*, 2017; FOUNTAIN *et al.*, 2021). Este método ampliará o cenário e as possibilidades para os participantes e pesquisadores a partir da triangulação da coleta de dados, uma vez que permite a validação do conhecimento produzido pelos cruzamentos de resultados obtidos por diferentes métodos ou técnicas (RESTIVO; APOSTOLIDIS, 2019).

Já com relação às etapas de coleta e análise de dados, como esse é um projeto “guarda-chuva” de média duração, ou seja, responsável por abarcar subprojetos de iniciação científica, mestrado e doutorado, os cronogramas relativos a coleta e análise de dados são minuciosamente estabelecidos nos diferentes subprojetos, mas todos realizarão a seguinte série de tarefas/atividades:

- Leituras e discussões teóricas sobre identidades, Representações Sociais, Análise do Discurso, História Oral e Etnografia;
- Seleção de grupos específicos de adolescentes a serem trabalhados;
- Leituras teóricas e busca de fontes digitais e impressas sobre os grupos de adolescentes trabalhados;
- Observação participativa e elaboração de diário de campo acerca dos locais de convívio dos adolescentes selecionados;

- Realização de entrevistas;
- Transcrição das entrevistas e análise de dados (entrevistas e diários de campo);
- Elaboração de textos científicos.

Essas etapas serão realizadas em diferentes subprojetos, entre os anos de 2023 (segundo semestre) e o mês de julho de 2028, desenvolvido em, pelo menos:

- 04 dissertações de mestrado das turmas de 2023, 2024, 2025, 2026 (concluindo a coleta de dados até julho de 2028) do PPG-Hebiatria da UPE;
- 05 teses de doutorado da turma 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 (concluindo a coleta de dados até julho de 2028) do PPG-Hebiatria da UPE;
- 03 trabalhos de iniciação científica e conclusão de cursos de graduação do Curso de História da UPE/Campus Mata Norte.

A primeira etapa da pesquisa, desenvolvida entre 2017 e 2019 após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da UPE (CAAE 73567617.9.0000.5207), resultou no desenvolvimento de duas dissertações de Mestrado defendidas em Hebiatria, (VILELA, 2019; OLIVEIRA, 2019), um projeto de iniciação científica em História, concluído, além de dois trabalhos científicos publicados em anais de eventos nacionais (SILVA, COSTA, SOUZA, 2019; SILVA, VILELA, OLIVEIRA, 2018) e um artigo publicado em periódico indexado (COSTA; SILVA, 2021) Esses resultados serviram de referencial metodológico e teórico para as novas etapas do projeto.

A segunda etapa da pesquisa, desenvolvida entre 2020 e o primeiro semestre de 2023, resultou em 03 dissertações de Mestrado em Hebiatria já defendidas (LIMA, 2022; VILELA, 2022; SILVA, 2023), artigos científicos (BLACK, SANTOS, LIMA, SILVA, SILVA, 2022; COSTA, SILVA, 2021), trabalhos científicos publicados em anais de eventos regionais e nacionais (BLACK, T.L.P.; RIGAUD, A.J.B. M. C.; SILVA, K.V.P., 2022; BLACK, T.L.P.; SILVA, K.V.P., 2021; LIMA, G.S. *et al.*, 2021; VILELA, M.S.; SILVA, K.V.P., 2021a, VILELA, M.S.; SILVA, K.V.P., 2021b), apresentações de trabalhos em eventos científicos (BLACK, T.L.P.; SILVA, K.V.P., 2022; LIMA, G.S. *et al.*, 2022; BLACK, T.L.P.; SILVA, K.V.P., 2023; AQUINO, E.C. *et al.*, 2023; AQUINO, E.C.; SILVA, K.V.P., 2022; SILVA, R.D.M.; SILVA, K.V.P., 2022; SILVA, R.D.M. *et al.*,

2021; LIMA, G.S.; SILVA, R.D.M.; LUZ NETO, R.G., 2021), um capítulo de livro (VILELA; SILVA, 2022), bem como a construção de um projeto de tese de Doutorado já qualificado em abril de 2023.

Esses resultados constituirão base referencial metodológica e teórica para as novas etapas do projeto.

4.1 Critérios de Inclusão

Adolescentes entre 12 e 19 anos matriculados nas escolas selecionadas (Região Metropolitana do Recife);

Autodeclarados de cor preta ou parda;

Aceitar participar do estudo;

Ter autorização dos pais ou responsáveis.

4.2 Critérios de Exclusão

Possuir condições de saúde que comprometam o desenvolvimento de uma entrevista oral (Transtornos da comunicação, por exemplo);

Possuir condições de saúde que comprometam moderada ou gravemente as funções cognitivas (Deficiências intelectuais, por exemplo).

4.3 Tamanho da Amostra

A amostra, tratando-se de uma pesquisa qualitativa, será variável em cada etapa, submetida ao critério da saturação teórica. De acordo com Fontanella; Ricas e Turato (2008), o fechamento amostral por saturação teórica é caracterizado pela suspensão de inclusão de novos participantes quando os dados obtidos passam a expor, na avaliação do pesquisador, redundância ou repetição.

Riscos:

Os riscos e desconfortos oferecidos aos participantes das entrevistas são mínimos, mas de natureza psicológica, visto que as questões sobre Identidade e Gênero são de natureza íntima e emocional. Para evitar tais riscos, os participantes serão informados acerca da temática e de seus riscos e feitos cientes de sua total liberdade para se retirar da pesquisa a qualquer momento. Além disso, caso seja necessário, será oferecido um atendimento para a situação imediata com encaminhamento para atendimento psicológico na Policlínica Lessa de Andrade.

Benefícios:

Questões de gênero e étnico-racial quando relacionadas à construção das identidades de jovens e adolescentes têm produzido uma série de conflitos em escolas e outras instituições comunitárias, muitas vezes causados pela ausência de conhecimento de docentes e gestores acerca da diversidade identitária presente em nossa sociedade. Esperamos assim que os resultados dessa pesquisa possam contribuir para educar gestores, educadores, pais e outros envolvidos no processo de formação as identidades dos adolescentes.

4.4 Análise de Dados

Para a análise dos dados os procedimentos analíticos utilizados baseiam-se nas concepções teórico-metodológicas da AD e da Teoria das Representações Sociais (TRS) que são empregadas sobre o corpus documental construído a partir das técnicas de coleta de dados e constituído por entrevistas, textos midiáticos e diários de campo.

A TRS é trabalhada aqui segundo Jodelet (2001), para quem as RS são conhecimentos socialmente produzidos e compartilhados que propiciam aos grupos a construção de uma realidade comum, orientando as formas como os sujeitos interpretam o mundo e agem sobre ele. Esse conceito envolve tanto o processo humano de internalização de aspectos da realidade exterior quanto o próprio produto resultante desse processo, provocando efeitos eminentemente práticos que extrapolam o indivíduo e transformam, através dele, o meio social. Dessa forma, embora as RS não sejam um objeto concreto, suas decorrências podem ser diretamente observáveis através tanto dos discursos quanto das condutas dos indivíduos, logo, as técnicas selecionadas para a realização desta pesquisa, a entrevista e a observação, são instrumentos adequados para a identificação das RS.

Em sintonia com a TRS, a AD observa o discurso dos entrevistados desde seu contexto social, ou seja, considerando quem está falando (mulher, homem, idade, experiências) e desde onde está falando (tipo de instituição, local). Isto é o que permite dar significado às falas, compreender o sentido de suas respostas e, assim, conhecer os conjuntos de representações por trás de seus discursos.

Na Análise do Discurso a linguagem vai além do texto, trazendo sentidos pré-construídos que são ecos da memória do dizer. Entende-se como memória do dizer o interdiscurso, ou seja, a memória coletiva constituída socialmente, o sujeito tem a

ilusão de ser dono do seu discurso e de ter controle sobre ele, porém não percebe estar dentro de um contínuo, porque todo o discurso já foi dito antes (CAREGNATO; MUTTI, 2006). Na AD, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico que é parte de trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história. A Análise do Discurso responde à pergunta: “o que o texto significa?” (ORLANDI, 2009). Assim, essa metodologia interpretativa é usada para análise tanto das entrevistas transcritas quanto de textos impressos e digitais variados, como artigos de publicidade e produções midiáticas, de blogs e sites da WWW.

Somando-se à Teoria das Representações Sociais e à Análise de Discurso, serão utilizados em alguns estudos os aportes da Epistemologia Negra, entendida como teoria, metodologia e prática política com vistas à transformação social que tem o intuito de estimular reflexões sobre os usos e interpretações de matrizes do pensamento negro, assim como sobre a necessidade de formação de novas redes intelectuais na produção do conhecimento (ALVES, 2020). Como resistência política e epistêmica, este estudo traz a decolonialidade como afirmação corpo-geopolítica para a produção do conhecimento em um contexto em que a colonialidade do saber ainda reproduz as lógicas econômicas, políticas, cognitivas, e da existência, entre outras que eram forjadas no período colonial (WYNTER, 2003).

5 - DESFECHO PRIMÁRIO

O presente projeto, enquanto uma investigação integrada entre Ciências Humanas, Sociais e, da Saúde, fornece dados para a elaboração de projetos de intervenção voltados para profissionais que atuem junto a adolescentes, oferecendo a esses uma melhor compreensão de fenômenos que cotidianamente interferem na vida e aprendizado dos jovens pernambucanos. Além disso, o projeto contribui não apenas para a consolidação do Mestrado e Doutorado em Hebiatria, da FOP/UPE, sediado na RMR, mas também do curso de Graduação em História da UPE e do Mestrado e Doutorado Profissional em História, PROFHISTÓRIA, ambos sediados no Campus Mata Norte, no interior do estado de Pernambuco, no município de Nazaré da Mata, inserindo-se assim na política vigente de interiorização de produção de conhecimento científico.

6 - DESFECHO SECUNDÁRIO

O presente projeto se caracteriza como uma pesquisa interdisciplinar entre Saúde e Ciências Humanas e Sociais e, como tal, vincula estudantes de Humanas e Saúde em torno de uma metodologia que integra elementos de Antropologia, Psicologia, História e Saúde Coletiva, procurando contribuir para a produção de conhecimento interdisciplinar nessas áreas.

7 - EQUIPE

Kalina Vanderlei Paiva da Silva - Coordenadora

Professora Associada da Universidade de Pernambuco, Doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco, Livre Docente pela Universidade de Pernambuco.

Endereço do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0551212219219114>

Lygia Maria Pereira da Silva - Pesquisadora

Professora Associada da Universidade de Pernambuco, Doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, Livre Docente pela Universidade de Pernambuco.

Endereço do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2332836869939652>

Anderson Vicente Silva - Pesquisador

Professor Adjunto da Universidade de Pernambuco, Doutor em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco.

Endereço do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8170344621940111>

Carolina da Franca Bandeira Ferreira Santos – Pesquisadora

Professora Adjunta da Universidade de Pernambuco, Doutora em Odontologia pela Universidade de Pernambuco.

Endereço do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8587751088772760>

Janaina Guimarães da Fonseca e Silva – Pesquisadora

Professora Adjunta da Universidade de Pernambuco, Doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco.

Endereço do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0745546503484382>

Maria da Conceição Francisca Pires – Pesquisadora

Professora Associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense.

Endereço do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9397370787594051>

Edilene Maria da Silva Barbosa - Pesquisadora

Doutoranda em Hebiatria pela Universidade de Pernambuco, Mestre em Hebiatria pela Universidade de Pernambuco, Professora Assistente da Universidade de Pernambuco.

Endereço do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4364510148538325>

Gerbson da Silva Lima – Pesquisador

Doutorando em Hebiatria pela Universidade de Pernambuco, Mestre em Hebiatria pela Universidade de Pernambuco, Graduado em Serviço Social.

Endereço do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3892475730917265>

Taciana Lima de Paula Black – Pesquisadora

Doutoranda em Hebiatria pela Universidade de Pernambuco, Mestre em Hebiatria pela Universidade de Pernambuco, Graduada em Enfermagem.

Endereço do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0305351547687318>

Carlos Biittencourt Leite Marques – Pesquisador

Doutorando em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Mestre em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Graduado em História, Professor da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.

Endereço do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1526557484555262>

Elizane Cristina de Aquino – Pesquisadora

Mestranda em Hebiatria pela Universidade de Pernambuco, Graduada em Enfermagem e em Serviço Social.

Endereço do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8243684924757296>

Geórgia Freitas Rolim Martins - Pesquisadora

Mestranda em Hebiatria pela Universidade de Pernambuco, Graduada em Enfermagem.

Endereço do Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8649893829703455>

8 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Biênio 2023/2024

Set 23	Out 23	Nov 23	Dez 23	Jan 24	Fev 24	Mar 24	Abr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Ago 24	Set 24	Out 24	Nov 24	Dez 24
1	1														
		2	2	2	2	2	2								
		3	3	3	3	3	3								
		4	4												
		5	5		5	5	5	5							
					6	6	6	6							
						7	7	7	7						
								8	8	8	8	8			
								9	9	9	9	9	9	9	9

1 – Levantamento de fontes secundárias;

2 – Leituras teóricas;

3 – Seleção de grupos e locais a serem trabalhados.

4 – Observação participativa e elaboração de diários de campo

5 – Realização de entrevistas/ Photovoice

6 – Transcrição de entrevistas

7 – Análise de dados

8 – Elaboração de textos científicos

Biênio 2025/2026

Mar 25	Abr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Ago 25	Set 25	Out 25	Nov 25	Dez 25	Jan 26	Fev 26	Mar 26
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				2	2	2	2	2	2			
					3	3						
					4	4	4	4	4			
						5	5	5				
								6	6	6		
									7	7		
										8	8	8

1 – Levantamento de fontes secundárias;
2 – Leituras teóricas;
3 – Seleção de grupos e locais a serem trabalhados.
4 – Observação participativa e elaboração de diários de campo
5 – Realização de entrevistas/ Photovoice
6 – Transcrição de entrevistas
7 – Análise de dados
8 – Elaboração de textos científicos

Biênio 2026/2027

Abr 26	Mai 26	Jun 26	Jul 26	Ago 26	Set 26	Out 26	Nov 26	Dez 26	Jan 27	Fev 27	Mar 27
1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			2	2	2	2	2	2			
				3	3						
				4	4	4	4	4			
					5	5	5				
							6	6	6		
								7	7		
									8	8	8

1 – Levantamento de fontes secundarias;

2 – Leituras teóricas;

3 – Seleção de grupos e locais a serem trabalhados.

4 – Observação participativa e elaboração de diários de campo

5 – Realização de entrevistas/Photovoice

6 – Transcrição de entrevistas

7 – Análise de dados

8 – Elaboração de textos científicos

Biênio 2027/2028

Abr 27	Mai 27	Jun 27	Jul 27	Ago 27	Set 27	Out 27	Nov 27	Dez 27	Jan 28	Fev 28	Mar 28	Abr 28	Mai 28	Jun 28	Jul 28
1	1	1	1	1	1	1	1	1							
			2	2	2	2	2	2							
				3	3										
				4	4	4	4	4							
					5	5	5								
							6	6	6						
									7	7					
									8	8	8	8	8	8	8

1 – Levantamento de fontes secundarias;
2 – Leituras teóricas;
3 – Seleção de grupos e locais a serem trabalhados.
4 – Observação participativa e elaboração de diários de campo
5 – Realização de entrevistas/Photovoice
6 – Transcrição de entrevistas
7 – Análise de dados
8 – Elaboração de textos científicos

REFERÊNCIAS

- RESTIVO, L.; APOSTOLIDIS, T. Triangulating qualitative approaches within mixed methods designs: a theory-driven proposal based on a French research in social health psychology. **Qualitative Research in Psychology**, v.16, n.3, p. 392-416, 2019.
- ACUÑA, V. La historia oral, las historias de vida y las ciencias sociales. In: **Historia: teoría y métodos**. Costa Rica: EDUCA, 1989. p. 225-261.
- ALVAREZ, J.L. **Cómo hacer Investigación Cualitativa. Fundamentos y metodología**. 1. ed. México: Paidós Mexicana, 2009.
- ALVES, Míriam Cristiane (org.) **A Matriz Africana: Epistemologias e Metodologias Negras, Descoloniais e Antirracistas**. 1.ed. Porto Alegre: Rede Unida, 2020. 216p.
- AQUINO, E.C.; OLIVEIRA, W.M.; BLACK, T.L.P.; SILVA, K.V.P. Relação intergeracional do adolescente com a pessoa idosa: Uma revisão de literatura. *In: III SIMPÓSIO DE ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE*. Recife (PE): UPE, 2023.
- AQUINO, E.C.; SILVA, K.V.P. As representações sociais dos adolescentes escolares acerca do envelhecimento. *In: SEMANA UNIVERSITÁRIA 2022 DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO*. Recife (PE): UPE, 2022.
- BAUMAN, Z. **Identidade – Entrevista a Benedetto Vecchi**. São Paulo, Zahar. 2005.
- BLACK, T.L.P.; RIGAUD, A.J.B. M. C.; SILVA, K.V.P. A mulher negra como pilar da resistência: demandas e vivências do feminismo negro em publicações da revista continente. *In: 18 ° ENCONTRO DE ESTUDOS MULTIDISCIPLINARES EM CULTURA (ENECULT). Anais [...]*. Salvador (BA): UFBA, 2022.
- BLACK, T.L.P.; SILVA, K.V.P. Adolescência e construção de identidades negras no espaço escolar. *In: III SIMPÓSIO DE ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE*. Recife (PE): UPE, 2023.
- BLACK, T.L.P.; SILVA, K.V.P. Beleza negra: representações corporais de adolescentes negros periféricos e suas implicações nas subjetividades negras adolescentes. *In: SEMANA UNIVERSITÁRIA 2022 DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO*. Recife (PE): UPE, 2022.
- BLACK, T.L.P.; SILVA, K.V.P. Representações de adolescentes negras periféricas sobre violência de gênero. *In: SEMANA UNIVERSITÁRIA 2021 DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. Anais [...]*. Recife (PE): UPE, 2021.
- BLACK, T. L. P. ; SANTOS, I. N. ; LIMA, G. S. ; **SILVA, K. V.** ; SILVA, L. M. P. . VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA ADOLESCENTES NA PERSPECTIVA DA RAÇA/COR: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA DE ENFERMAGEM. REVISTA ENFERMAGEM ATUAL IN DERME, v. 96, p. 1-20, 2022.

BORBAM, R. Intertext(sex)ualidade: a construção discursiva de identidades na prevenção de dst/aids entre travestis. **Trabalhos em Linguística Aplicada**. Unicamp v. 49, n. 1 (2010).

BOURDIEU, P. **A dominação masculina**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

_____. **O Poder Simbólico**. Lisboa/Rio de Janeiro, Difel/Bertrand Brasil, 1989.

BRASIL. **Lei n. 13.089/2015**. Institui o Estatuto da Metrpole, altera Lei n. 10.257 de 10 de julho de 2001, e d outras providncias. Braslia: DOU, 2015.

CAREGNATO, R. C. A; MUTTI, R. Pesquisa qualitativa: anlise de discurso versus anlise de contedo. **Texto Contexto Enfermagem**, Florianpolis, v. 4, n. 15, p. 679-784, dez. 2006.

COSTA, A.M.S.; SILVA, K.V. As representaes do cinema lsbico no jornal Dirio de Pernambuco (2016-2020). **RELACult - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade**, v. 6, p. 01-25, 2021.

DA MATTA, R. **O que faz o Brasil Brasil**. Rio de Janeiro, Rocco, 1986.

DAL FORNO, I; COSTA, BP. Territorialidade e Redes Virtuais: A Materializao de Eventos para o Reconhecimento da Sexualidade LGBTT. In FIGUEIREDO, Lauro Csar (org). **Fronteiras da Pesquisa em Geografia**. Santa Maria: UFSM, 2012.

D'ANDREA, T. Contribuies para a definio dos conceitos e periferia e sujeitas e sujeitos perifricos. **Novos Estudos CEBRAP**, So Paulo, v. 39, n. 01, p. 19-36, jan./abr. 2020.

DURKHEIM, E. **As Regras do Mtodo Sociolgico**. 6.a ed. So Paulo, Companhia Editora Nacional, 1972.

FERRAZ, C. P. A etnografia digital e os fundamentos da Antropologia para estudos em redes on-line. **Aurora: revista de arte, mdia e poltica**, So Paulo, v.12, n.35, p. 46-69, jun.-set. 2019.

FONTANELLA, B. J. B; RICAS, J.; TURATO, E. R.. Amostragem por saturao em pesquisas qualitativas em sade: contribuies tericas. **Caderno Sade Pblica**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 17-27, jan./jun. 2008.

FOUNTAIN, S. *et al.* A 10-Year Systematic Review of Photovoice Projects With Youth in the United States. **Health Promotion Practice**, v.22, n.6, p.767-777, jul. 2021.

GOHN, MG (org). **Movimentos sociais no incio do sculo XXI: antigos e novos atores sociais**. Petrpolis: Vozes; 2003

GIS, J. B. H. . Redes de Solidariedade anos 90. In: Francisco Carlos Teixeira da Silva; Sabrina Medeiros; Alexander Vianna. (Org.). **Enciclopdia de Guerras e Revolues** - Volume I: A poca dos Imperialismos e da Grande Guerra (1901-1919); Volume II: A poca dos Fascismos e da Segunda Guerra Mundial(1919-1945);

Volume III: A Época da Guerra Fria e da Globalização.. 2. ed.. 2ed.São Paulo: Campus, 2015, v. 2, p. 92-109.

GÓIS, J. B. H. ; TEIXEIRA, K. C. ; FONTAINHA, L. ; SMITH, J. . Movimento LGBTT no Brasil: um estudo sobre um dos seus grupos. In: **Anais do Congresso Internacional de Estudos sobre a Diversidade Sexual e de Gênero da ABEH**, 2012, Salvador. ABEH, 2012.

HALL, Stuart. **Identidade Cultural na Pós-modernidade**. São Paulo, Lamparina. 12ª edição. 2019.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, **Censo Demográfico 2010**. Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=261160&idtema=105&se arch=pernambuco|recife|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-educacao-> . Acesso em: 20\03\20

JODELET, D. (Org.). **As representações sociais**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001.

KOPPER, M.; RICHMOND, M. Apresentação: situando o sujeito das periferias urbanas. **Novos Estudos CEBRAP**, v.39, n.1, p. 9-17, jan./abr. 2020.

LANE, S. T. M. **O que é psicologia social**. São Paulo: Brasiliense, 1991.

LATZ, A.O. **Photovoice Research in Education and Beyond: A practical guide from theory to exhibition**. New York: Routledge; 2017. 194p.

LEAL *et al.* Photovoice: experiência do método em pesquisa com mães adolescentes. **Escola Anna Nery**, v.22, n.03, e20170322, 2018.

LIMA, G. S. **A VIDA INSTAGRAMÁVEL: PERFORMANCES IDENTITÁRIAS DAS ADOLESCENTES PRETAS E PARDAS DA PERIFERIA DO RECIFE**. Dissertação (Mestrado em Hebiatria) - Faculdade de Odontologia da Universidade de Pernambuco. Recife, 2022.

LIMA, G.S.; BLACK, T.L.P; SANTOS, I.N.; SILVA, K.V.P. Escrevivências em rede: saúde mental e emocionalidade das adolescentes negras. In: 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. Salvador (BA): ABRASCO, 2022.

LIMA, G.S.; SILVA, K.V. P. Instagramização da vida entre filtros e curtidas: as redes sociais e a construção da identidade das adolescentes escolares negras da periferia da cidade do Recife. In: SEMANA UNIVERSITÁRIA 2021 DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. **Anais [...]**. Recife (PE): UPE, 2021.

LIMA, G.S.; SILVA, R.D.M.; LUZ NETO, R.G. Inserção profissional de mulheres grávidas em um hospital da Região Metropolitana do Recife: reflexões sobre marcadores de gênero. In: II CONGRESSO DADÁ DE ESTUDOS DE GÊNERO. Serra Talhada (PE): UFRPE, 2021.

LOWENTHAL, D. **Como conhecemos o passado**. São Paulo: Educ, 1998. Projeto História 17. Trabalhos da Memória.

MARCUSCHI, L.A. **Análise da Conversação**. 5th ed. São Paulo; Atica, ed. 2003.

MÓNICO, L. S. et al. A observação participante enquanto metodologia de investigação qualitativa. **Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales**, v. 3, 2017. Disponível em: <<https://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2017/article/view/1447/1404>>. Acesso em: 17 set. 2019.

MOREIRA, A. D. Ciberativismo No Facebook: Movimentos Sociais Conectados em Rede e a Democracia da Informação no Grupo LGBT Brasil. **Aplicadas**, V 4, N 2, 2015

MOSCOVICI, S. **Representações sociais: investigações em psicologia social**. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.

MPPE contesta lei que incentiva culto religioso em escolas de Jaboatão. **Globo.com**. Disponível em: <http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2016/07/mppe-contesta-lei-que-incentiva-culto-religioso-em-escolas-de-jaboatao.html> Acessado em: 20\03\20

MULLER, J. I.; MIANES, F. L. Narrativas autobiográficas de surdos ou de pessoas com deficiência visual: análise de identidades e de representações. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**. v. 97, n. 246 (2016)

OBSERVATÓRIO DO PLANO NACIONAL DE EDUCACÃO (Brasil). **Todos Pela Educação. Ensino Médio**. Disponível em: <<http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-medio>>. Acesso em: 19 out. 2016.

OLIVEIRA, D. **Representações de identidades de gênero em adolescentes praticantes do candomblé do município de Olinda**. Dissertação de Mestrado em Hebiatria - Determinantes de Saúde na Adolescência. UPE, Recife, 2019.
ORLANDI, Eni Puccinelli. **Análise de Discurso: Princípios e Procedimentos**. 8. ed. Brasil: Pontes, 2009.

ORLANDI, E. P. **Interpretação - Autoria, Leitura e Efeitos do Trabalho Simbólico**. Petrópolis: Vozes. 1996.

Quase 40 refugiados venezuelanos em uma casa no Recife. **Jornal do Comércio**. Publicado em 12/10/2019. Disponível em: <https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cidas/geral/noticia/2019/10/12/quase-40-refugiados-venezuelanos-em-uma-casa-no-recife-390299.php>. Acessado em: 20\03\20

PERES, J.L.P et al. Estatuto da Metrpole e as regies metropolitanas: uma anlise terico- -conceitual  luz do conceito miltoniano de "territrio usado" **Cad. Metrop.**, So Paulo, v. 20, n. 41, pp. 267-288, jan./abr. 2018.

PERNAMBUCO. **Lei complementar n 382, de 9 de janeiro de 2018**. Dispe sobre a Regio Metropolitana do Recife – RMR. Dirio Oficial do Estado de Pernambuco, p. 7-9, 10 jan. 2018.

REIS, S. L. de A.; BELLINI, M. Representações sociais: teoria, procedimentos metodológicos e educação ambiental. **Acta Scientiarum. Human And Social Sciences**, Paraná, v. 33, n. 2, p. 149-159, dez. 2011.

RESTIVO, L.; APOSTOLIDIS, T. Triangulating qualitative approaches within mixed methods designs: a theory-driven proposal based on a French research in social health psychology. **Qualitative Research in Psychology**, v.16, n.3, p. 392-416, 2019.

SAMPIERI, H. **Metodología de la Investigación**. 3. ed. México: Mcgraw-hill, 2003.

SANTOS, M. E. P. Identidades híbridas, língua(gens) provisórias – alunos “brasiguaios” em foco. **Trabalhos em Linguística Aplicada**. Unicamp. v. 47, n. 2 (2008).

SANTOS, M. **A urbanização brasileira**. São Paulo, Ed. Hucitec, 1993. 157 p.

SCHERER-WARREN, I.. Das mobilizações às redes de movimentos sociais. **Soc. estado**. [online]. 2006, vol.21, n.1, pp.109-130.

SCOTT, P.; ZARUR, G. (orgs.). **Identidade, fragmentação e diversidade na América Latina**. Recife: Ed. Universitária – UFPE, 2003.

SEBE, J. C.; HOLANDA, F.. **História Oral: Como fazer como pensar**. São Paulo: Contexto, 2007.

SEEDAT, M.; SUFFLA, S.; BAWA, U. Photovoice as emancipator praxis: A visual methodology toward critical consciousness and social action. *In*: BRETHERTON, D.; LAW, S. F. (Eds.). **Methodologies in peace psychology**. Springer, 2015. p. 309-324.

SILVA, A. V. **A soma de dois é um: um estudo da homoconjugalidade masculina**. 1. ed. Recife: Editora Universidade de Pernambuco - EDUPE, 2014

SILVA, K. V. Saúde, Sociedade e Cultura: a Importância do Enfoque Social em Hebiatria. In: Malagutti, William; Bergo, Ana Maria.. (Org.). **Adolescentes - Uma Abordagem Multidisciplinar**. São Paulo: Martinari, 2009.

SILVA, K. V.; COSTA, A. M. S. ; SOUZA, L. E. F. As Representações Lgbt+ na Mídia Pernambucana. **Anais do XV ENECULT - encontro de Estudos multidisciplinares em Cultura**, 2019, Salvador. Salvador: Enecult, 2019. v. 1. p. 1-13.

SILVA, K. V.; VILELA, S. F ; OLIVEIRA, D. B. Representações da Identidade Religiosa dos Adolescentes Participantes do Catolicismo na Cidade do Recife. **Anais do VII Congresso Internacional em Sociais e Humanidades: democracia, memória e etnosaberes: perspectivas transversais e interdisciplinares**, 2018, Rio de Janeiro. ANINTER-SH, 2018. v. 7. p. 305-313.

SILVA, K. V.; SILVA, A. V. ; OLIVEIRA, D. B. ; VILELA, S. F. . Os Adolescentes Falando: Entrevistas, Diários de Campo e o Papel do Pesquisador Enquanto Ouvinte. *Eutomia*, v. 1, p. 215-228, 2019.

SILVA, M. de A.. **Guanxi nos Trópicos: Um Estudo sobre a Diáspora Chinesa em Pernambuco**. Dissertação de Mestrado em Antropologia, UFPE. Recife, 2008.

SILVA, M. E. **Diversidade religiosa na escola pública: um olhar a partir das manifestações populares dos ciclos festivos**. Dissertação de Mestrado em Antropologia, UFPE. Recife, 2011.

SILVA, R. D. M. **Representações dos adolescentes homossexuais periféricos do Recife sobre a violência nas relações de intimidade**. 2023. Dissertação (Mestrado em Hebiatria) – Faculdade de Odontologia de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, Recife, 2023.

SILVA, R.D.M.; LIMA, G.S.; LUZ NETO, R.G; SILVA, K.V.P. Representações sociais da violência nas relações de intimidade entre adolescentes do mesmo sexo. *In: II CONGRESSO DADÁ DE ESTUDOS DE GÊNERO*. Serra Talhada (PE): UFRPE, 2021

SILVA, R.D.M.; LIMA, G.S.; SILVA, K.V. P. Um olhar decolonial sobre a violência entre parceiros íntimos adolescentes. *In: COLÓQUIO LATINO-AMERICANO SOBRE INSURGÊNCIAS DECOLONIAIS, PSICOLOGIA E OS POVOS TRADICIONAIS. Anais [...]*. Sobral (CE): Faculdade Luciano Feijão, 2021.

SILVA, R.D.M.; SILVA, K.V.P. O núcleo de gênero na comunidade escolar: representações sociais dos professores. *In: SEMANA UNIVERSITÁRIA 2022 DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO*. Recife (PE): UPE, 2022.

SILVA, T. T; HALL, Stuart; Woodward, K. **Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais**. Petrópolis: Vozes, 2004.

TEIXEIRA, M. C. T. V.; SCHULZE, C. M. N.; CAMARGO, B. V. Representações sociais sobre a saúde na velhice: um diagnóstico psicossocial na Rede Básica de saúde. **Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 2, n. 7, p. 351-359, 2002.

VILELA, M. S. S. **REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ADOLESCENTES AFRODESCENDENTES SOBRE CAPOEIRA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE**. Dissertação de Mestrado em Hebiatria - Determinantes de Saúde na Adolescência. UPE, Recife, 2022.

VILELA, M.S.; SILVA, K.V.P. Adolescentes afrodescendentes, saúde mental e a prática do racismo no Recife. *In: COLÓQUIO LATINO-AMERICANO SOBRE INSURGÊNCIAS DECOLONIAIS, PSICOLOGIA E OS POVOS TRADICIONAIS. Anais [...]*. Sobral CE): Faculdade Luciano Feijão, 2021a.

VILELA, M.S.; SILVA, K.V.P. Representações sociais de adolescentes afrodescendentes sobre a capoeira na região metropolitana do Recife. *In: SEMANA UNIVERSITÁRIA 2021 DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. Anais [...]*. Recife (PE): UPE, 2021b.

VILELA, M.S.S.; SILVA, K.V.P. Representações sociais sobre capoeira e racismo no discurso dos adolescentes afrodescendentes. *In: Adolescência no século 21: perspectivas e desafios / Organizadoras Kalina Vanderlei Silva, Carolina da Franca*

Bandeira Ferreira Santos, Cristina Maria Mendes Resende, et al. – São Paulo: Pimenta Cultural, 2022. ISBN 978-65-5939-599-6. Livro em PDF. Pimenta Cultural – São Paulo -SP, 2022.

VILELA, S.. **Representações Das Identidades Dos Adolescentes Participantes Do Catolicismo Na Cidade Do Recife**. Dissertação de Mestrado em Hebiatria - Determinantes de Saúde na Adolescência. UPE, Recife, 2019.

WANG. C.; BURRIS, M.A. Photovoice: concepts, methodology and use for participatory needs assessment. **Health Education & Behavior**, v.24, n.3, p. 369-387, jun. 1997.

WINTER, S. Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, after Man, Its Overrepresentation – an Argument. **The New Centennial Review**, v.3, n.3, p.257-337, 2003.

WOLTON, D. **Pensar a comunicação**. Rio de Janeiro: Difel, 1999.

WOODWARD, K. In Tomaz Tadeu SILVA (organizador). **Identidade e diferença – a perspectiva dos estudos culturais**. Petrópolis: Vozes, 2000.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

(Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012-CNS/MS)

PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa **As Representações sobre Identidade e Gênero construídas por Adolescentes da Região Metropolitana do Recife** que está sob a responsabilidade do (a) pesquisador (a) **Profa. Dra. Kalina Vanderlei Paiva da Silva** e sua equipe **Anderson Vicente da Silva, Carolina da Franca Bandeira Ferreira Santos, Carlos Bittencourt Leite Marques, Edilene Maria da Silva Barbosa, Elizane Cristina de Aquino, Geórgia Freitas Rolim Martins, Gerbson da Silva Lima, Janaina Guimarães da Fonseca e Silva, Lygia Maria Pereira da Silva, Maria da Conceição Francisca Pires, e Taciana Lima de Paula Black.**

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

- Descrição da pesquisa: a pesquisa tem como justificativa a elaboração de melhores práticas e políticas educacionais relativas aos estudantes de ensino médio, principalmente no que diz respeito a questões controversas, tais como orientação sexual, identidades de gênero, identidades étnico-racial e religião. O estudo tem como objetivo compreender as representações sociais acerca de Identidade e Gênero construídas por adolescentes da Região Metropolitana do Recife, e terá como procedimento de coleta de dados a entrevista individual com gravação de áudio, com posterior transcrição. Seu nome, assim como todos os dados que lhe identifiquem, serão mantidos sob sigilo absoluto antes, durante e após o término do estudo. Informamos também que, após o término da pesquisa, serão deletados todos os áudios que lhe possam identificar, não restando nada que venha a comprometer o anonimato de sua participação agora ou futuramente.
- Esclarecimento do período de participação do voluntário na pesquisa: sua participação consistirá em entrevista individual em local privado com duração média de 30 minutos a 01 hora, mediante agendamento prévio. Não há intervenções de tratamento, assistência, cuidado, ou acompanhamento, nem procedimentos e métodos alternativos a ser submetido.
- RISCOS: a realização da entrevista pode causar um desconforto de ordem física (exemplo, cansaço) e/ou psíquica (constrangimento com o tema tratado). Caso você venha a sentir algo assim, pediremos que comunique às pesquisadoras para que sejam tomadas as devidas providências: fazer uma pausa, interromper a entrevista e continuá-la em outro dia ou desistir da participação do estudo. Podemos oferecer um atendimento para a situação imediata e lhe encaminhar para atendimento em saúde mental no serviço de referência, caso ache necessário.
- BENEFÍCIOS diretos e indiretos para os participantes: produção de dados científicos e informações que possam ser utilizados para políticas educacionais e de saúde que possam ajudar a prevenir conflitos sobre questões de gênero e identidades étnico-raciais em escolas e outras instituições comunitárias muitas vezes causados pelo desconhecimento de docentes, alunos e gestores acerca da diversidade identitária brasileira.

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa (gravações, entrevistas transcritas), ficarão armazenados em pastas de arquivo em computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador principal, pelo período de 5 anos.

Nada lhe será pago ou cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação é voluntária. Fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de

transporte e alimentação).

Em caso de dúvidas, você pode procurar o pesquisador responsável por esta pesquisa, Kalina Vanderlei Paiva da Silva, por meio dos seguintes contatos: endereço ITEP, Av. Luís Freire, 700 - Cidade Universitária, Recife, Bloco B, telefone (81) 31847659 e pelo email: kalina.silva@upe.br ou de sua equipe de pesquisa pelo endereço ITEP, Av. Luís Freire, 700 - Cidade Universitária, Recife, Bloco B, telefone (81) 31847659 e pelos seguintes emails: anderson.silva@upe.br, carolina.franca@upe.br, carlos.bittencourt@upe.br, edilene.barbosa@upe.br, elizane.aquino@upe.br, georgiarolim.martins@upe.br, gerbson.slima@upe.br, janaina.guimaraes@upe.br, lygia.silva@upe.br, mariac.pires@unirio.br e taciana.lima@upe.br. Apenas quando todos os esclarecimentos forem dados e você concorde com a realização do estudo, pedimos que rubrique e assine as páginas ao final deste documento que está em duas vias. Uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador.

Você estará livre para decidir participar ou recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu, bem como será possível retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, também sem nenhuma penalidade.

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade de Pernambuco CEP-Reitoria localizado no Av. Agamenon Magalhães, S/N, Santo Amaro, Recife – PE; telefone (81) 3183-3775 ou através do e-mail: comite.etica@upe.br.

Assinatura do pesquisador

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIA

Eu, (**Nome Completo do Participante**), abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas com o pesquisador, concordo em participar do estudo **As Representações sobre Identidade e Gênero construídas por Adolescentes da Região Metropolitana do Recife**, como voluntário(a) bem como, autorizo a realização da entrevista individual, a divulgação e a publicação de toda informação por mim transmitida, exceto dados pessoais, em publicações e eventos de caráter científico. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento). Desta forma, assino este termo, juntamente com o pesquisador, em duas vias de igual teor, ficando uma via sob meu poder e outra em poder do(s) pesquisador(es).

Local, ___ de _____ de _____

Assinatura do participante

Impressão digital (opcional)

Obs. Este TCLE será enumerado e impresso em frente e verso.

APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA RESPONSÁVEL PELO MENOR DE 18 ANOS

(Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012-CNS/MS)

Convidamos o menor sob sua responsabilidade a participar como voluntário(a) da pesquisa **As Representações sobre Identidade e Gênero construídas por Adolescentes da Região Metropolitana do Recife** que está sob a responsabilidade do (a) pesquisador (a) **Profa. Dra. Kalina Vanderlei Paiva da Silva** e sua equipe **Anderson Vicente da Silva, Carolina da Franca Bandeira Ferreira Santos, Carlos Bittencourt Leite Marques, Edilene Maria da Silva Barbosa, Elizane Cristina de Aquino, Geórgia Freitas Rolim Martins, Gerbson da Silva Lima, Janaina Guimarães da Fonseca e Silva, Lygia Maria Pereira da Silva, Maria da Conceição Francisca Pires, e Taciana Lima de Paula Black.**

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

- Descrição da pesquisa: a pesquisa tem como justificativa a elaboração de melhores práticas e políticas educacionais relativas aos estudantes de ensino médio, principalmente no que diz respeito a questões controversas, tais como orientação sexual, identidades de gênero, identidades étnico-racial e religião. O estudo tem como objetivo compreender as representações sociais acerca de Identidade e Gênero construídas por adolescentes da Região Metropolitana do Recife, e terá como procedimento de coleta de dados a entrevista individual com gravação de áudio, com posterior transcrição. O nome do menor sob sua responsabilidade, assim como todos os dados que o identifiquem, serão mantidos sob sigilo absoluto antes, durante e após o término do estudo. Informamos também que, após o término da pesquisa, serão deletados todos os áudios que o possam identificar, não restando nada que venha a comprometer o anonimato da participação na pesquisa agora ou futuramente.
- Esclarecimento do período de participação do voluntário na pesquisa: a participação do(a) adolescente consistirá em entrevista individual em local privado com duração média de 30 minutos a 01 hora, mediante agendamento prévio. Não há intervenções de tratamento, assistência, cuidado, ou acompanhamento, nem procedimentos e métodos alternativos a ser submetido.
- RISCOS: a realização da entrevista pode causar um desconforto de ordem física (exemplo, cansaço) e/ou psíquica (constrangimento com o tema tratado). Caso ele(a) venha a sentir algo assim, pediremos que comunique às pesquisadoras para que sejam tomadas as devidas providências: fazer uma pausa, interromper a entrevista e continuá-la em outro dia ou desistir da participação do estudo. Podemos oferecer um atendimento para a situação imediata e o(a) encaminhar para atendimento em saúde mental no serviço de referência, caso ache necessário.
- BENEFÍCIOS diretos e indiretos para os participantes: produção de dados científicos e informações que possam ser utilizados para políticas educacionais e de saúde que possam ajudar a prevenir conflitos sobre questões de gênero e identidades étnico-raciais em escolas e outras instituições comunitárias muitas vezes causados pelo desconhecimento de docentes, alunos e gestores acerca da diversidade identitária brasileira.

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa (gravações, entrevistas transcritas), ficarão armazenados em pastas de arquivo em computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador principal, pelo período de 5 anos.

Nada lhe será pago ou cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação é voluntária. Fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação).

Em caso de dúvidas, você pode procurar o pesquisador responsável por esta pesquisa, Kalina

Vanderlei Paiva da Silva, por meio dos seguintes contatos: endereço ITEP, Av. Luís Freire, 700 - Cidade Universitária, Recife, Bloco B, telefone (81) 31847659 e pelo email: kalina.silva@upe.br ou de sua equipe de pesquisa pelo endereço ITEP, Av. Luís Freire, 700 - Cidade Universitária, Recife, Bloco B, telefone (81) 31847659 e pelos seguintes emails: anderson.silva@upe.br, carolina.franca@upe.br, carlos.bittencourt@upe.br, edilene.barbosa@upe.br, elizane.aquino@upe.br, georgiarolim.martins@upe.br, gerbson.slima@upe.br, janaina.guimaraes@upe.br, lygia.silva@upe.br, mariac.pires@unirio.br e taciana.lima@upe.br. Apenas quando todos os esclarecimentos forem dados e você concorde com a realização do estudo, pedimos que rubrique e assine as páginas ao final deste documento que está em duas vias. Uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador.

Você estará livre para decidir que o menor participe ou recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu, bem como será possível retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, também sem nenhuma penalidade.

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade de Pernambuco CEP-Reitoria localizado no Av. Agamenon Magalhães, S/N, Santo Amaro, Recife – PE; telefone (81) 3183-3775 ou através do e-mail: comite.etica@upe.br.

Assinatura do pesquisador

CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PELA PARTICIPAÇÃO DO MENOR DE 18 ANOS COMO VOLUNTÁRIO

Eu, **Nome Completo do Responsável**, abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas com o pesquisador, concordo em consentir a participação do menor **Nome Completo do Menor** sob minha responsabilidade, no estudo **As Representações sobre Identidade e Gênero construídas por Adolescentes da Região Metropolitana do Recife**, como voluntário(a) bem como, autorizo a realização da entrevista individual, a divulgação e a publicação de toda informação por mim transmitida, exceto dados pessoais, em publicações e eventos de caráter científico. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento).

Desta forma, assino este termo, juntamente com o pesquisador, em duas vias de igual teor, ficando uma via sob meu poder e outra em poder do(s) pesquisador(es).

Local, ___ de _____ de _____

Assinatura do responsável do menor

Impressão digital (opcional)

Obs. Este TCLE será enumerado e impresso em frente e verso.

APÊNDICE C – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE

(Elaborado de acordo com a Resolução 466/2012-CNS/MS)

PARA MENORES DE 18 ANOS

Convidamos você para participar como voluntário (a) da pesquisa **As Representações sobre Identidade e Gênero construídas por Adolescentes da Região Metropolitana do Recife** após autorização de seu responsável legal, que está sob a responsabilidade do (a) pesquisador (a) **Profa. Dra. Kalina Vanderlei Paiva da Silva** e sua equipe **Anderson Vicente da Silva, Carolina da Franca Bandeira Ferreira Santos, Carlos Bittencourt Leite Marques, Edilene Maria da Silva Barbosa, Elizane Cristina de Aquino, Geórgia Freitas Rolim Martins, Gerbson da Silva Lima, Janaina Guimarães da Fonseca e Silva, Lygia Maria Pereira da Silva, Maria da Conceição Francisca Pires, e Taciana Lima de Paula Black.**

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:

- Descrição da pesquisa: a pesquisa tem como justificativa a elaboração de melhores práticas e políticas educacionais relativas aos estudantes de ensino médio, principalmente no que diz respeito a questões controversas, tais como orientação sexual, identidades de gênero, identidades étnico-racial e religião. O estudo tem como objetivo compreender as representações sociais acerca de Identidade e Gênero construídas por adolescentes da Região Metropolitana do Recife, e terá como procedimento de coleta de dados a entrevista individual com gravação de áudio, com posterior transcrição. Seu nome, assim como todos os dados que lhe identifiquem, serão mantidos sob sigilo absoluto antes, durante e após o término do estudo. Informamos também que, após o término da pesquisa, serão deletados todos os áudios que lhe possam identificar, não restando nada que venha a comprometer o anonimato de sua participação agora ou futuramente.
- Esclarecimento do período de participação do voluntário na pesquisa: sua participação consistirá em entrevista individual em local privado com duração média de 30 minutos a 01 hora, mediante agendamento prévio. Não há intervenções de tratamento, assistência, cuidado, ou acompanhamento, nem procedimentos e métodos alternativos a ser submetido.
- RISCOS: a realização da entrevista pode causar um desconforto de ordem física (exemplo, cansaço) e/ou psíquica (constrangimento com o tema tratado). Caso você venha a sentir algo assim, pediremos que comunique às pesquisadoras para que sejam tomadas as devidas providências: fazer uma pausa, interromper a entrevista e continuá-la em outro dia ou desistir da participação do estudo. Podemos oferecer um atendimento para a situação imediata e lhe encaminhar para atendimento em saúde mental no serviço de referência, caso ache necessário.
- BENEFÍCIOS diretos e indiretos para os participantes: produção de dados científicos e informações que possam ser utilizados para políticas educacionais e de saúde que possam ajudar a prevenir conflitos sobre questões de gênero e identidades étnico-raciais em escolas e outras instituições comunitárias muitas vezes causados pelo desconhecimento de docentes, alunos e gestores acerca da diversidade identitária brasileira.

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa (gravações, entrevistas transcritas), ficarão armazenados em pastas de arquivo em computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador principal, pelo período de 5 anos.

Nada lhe será pago ou cobrado para participar desta pesquisa, pois a aceitação é voluntária. Fica também garantida a indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e alimentação).

Em caso de dúvidas, você pode procurar o pesquisador responsável por esta pesquisa, Kalina Vanderlei Paiva da Silva, por meio dos seguintes contatos: endereço ITEP, Av. Luís Freire, 700 - Cidade Universitária, Recife, Bloco B, telefone (81) 31847659 e pelo email: kalina.silva@upe.br ou

de sua equipe de pesquisa pelo endereço ITEP, Av. Luís Freire, 700 - Cidade Universitária, Recife, Bloco B, telefone (81) 31847659 e pelos seguintes emails: anderson.silva@upe.br, carolina.franca@upe.br, carlos.bittencourt@upe.br, edilene.barbosa@upe.br, elizane.aquino@upe.br, georgiarolim.martins@upe.br, gerbson.slima@upe.br, janaina.guimaraes@upe.br, lygia.silva@upe.br, mariac.pires@unirio.br e taciana.lima@upe.br. Apenas quando todos os esclarecimentos forem dados e você concorde com a realização do estudo, pedimos que rubrique e assine as páginas ao final deste documento que está em duas vias. Uma via lhe será entregue e a outra ficará com o pesquisador.

Você estará livre para decidir participar ou recusar-se. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é um direito seu, bem como será possível retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, também sem nenhuma penalidade.

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade de Pernambuco CEP-Reitoria localizado no Av. Agamenon Magalhães, S/N, Santo Amaro, Recife – PE; telefone (81) 3183-3775 ou através do e-mail: comite.etica@upe.br.

Assinatura do pesquisador

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO MENOR DE 18 ANOS COMO VOLUNTÁRIO

Eu, **Nome Completo do Menor**, abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas com o pesquisador, concordo em participar do estudo **As Representações sobre Identidade e Gênero construídas por Adolescentes da Região Metropolitana do Recife**, como voluntário(a) bem como, autorizo a realização da entrevista individual, a divulgação e a publicação de toda informação por mim transmitida, exceto dados pessoais, em publicações e eventos de caráter científico. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento). Desta forma, assino este termo, juntamente com o pesquisador, em duas vias de igual teor, ficando uma via sob meu poder e outra em poder do(s) pesquisador(es).

Local, ___ de _____ de _____

Assinatura do Menor

Impressão digital (opcional)

Obs. Este TCLE será enumerado e impresso em frente e verso.

APÊNDICE D – Termo de Confidencialidade

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE (ELABORADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 466/2012 – CNS/MS)

Eu, **Kalina Vanderlei Paiva da Silva**, pesquisadora responsável pelo projeto **AS REPRESENTAÇÕES SOBRE IDENTIDADE E GÊNERO CONSTRUÍDAS POR ADOLESCENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE**, e minha equipe de pesquisa, **Anderson Vicente da Silva, Carolina da Franca Bandeira Ferreira Santos, Carlos Bittencourt Leite Marques, Edilene Maria da Silva Barbosa, Elizane Cristina de Aquino, Geórgia Freitas Rolim Martins, Gerbson da Silva Lima, Janaina Guimarães da Fonseca e Silva, Lygia Maria Pereira da Silva, Maria da Conceição Francisca Pires, e Taciana Lima de Paula Black**, estabelecemos prover procedimentos que assegurem a confidencialidade e a privacidade, a proteção da imagem e a não estigmatização dos participantes da pesquisa, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de autoestima, de prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros e que o acesso a estes dados ou em outra base de dados será utilizado somente para o projeto ao qual está vinculado.

Local, 18 de setembro de 2023

Documento assinado digitalmente
 KALINA VANDERLEI PAIVA DA SILVA
 Data: 18/09/2023 19:47:50-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kalina Vanderlei Paiva da Silva

Documento assinado digitalmente
 ANDERSON VICENTE DA SILVA
 Data: 18/09/2023 20:22:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anderson Vicente da Silva

Documento assinado digitalmente
 CAROLINA DA FRANCA BANDEIRA FERREIRA SANTOS
 Data: 18/09/2023 22:29:56-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carolina da Franca Bandeira Ferreira Santos

Documento assinado digitalmente
 CARLOS BITTENCOURT LEITE MARQUES
 Data: 19/09/2023 10:10:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Bittencourt Leite Marques

Documento assinado digitalmente
gov.br EDILENE MARIA DA SILVA BARBOSA
Data: 19/09/2023 19:51:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edilene Maria da Silva Barbosa

Documento assinado digitalmente
gov.br ELIZANE CRISTINA DE AQUINO
Data: 19/09/2023 23:00:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elizane Cristina de Aquino

Documento assinado digitalmente
gov.br GEORGIA FREITAS ROLIM MARTINS
Data: 19/09/2023 18:08:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Geórgia Freitas Rolim

Documento assinado digitalmente
gov.br GERBSON DA SILVA LIMA
Data: 18/09/2023 14:30:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gerbson da Silva Lima

Documento assinado digitalmente
gov.br JANAINA GUIMARAES DA FONSECA E SILVA
Data: 19/09/2023 17:52:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Janaina Guimarães da Fonseca e Silva

Documento assinado digitalmente
gov.br LYGIA MARIA PEREIRA DA SILVA
Data: 26/09/2023 14:05:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lygia Maria Pereira da Silva

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA DA CONCEIÇÃO FRANCISCA PIRES
Data: 26/09/2023 18:55:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria da Conceição Francisca Pires

Documento assinado digitalmente
gov.br TACIANA LIMA DE PAULA BLACK
Data: 18/09/2023 14:40:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taciana Lima de Paula Black

ANEXOS

ANEXO A – Carta de anuência da Secretaria de Educação de Pernambuco do ano de 2020

01/10/2020

SEI/GOVPE - 9046073 - SEE - Carta de Anuência

Secretaria de
Educação
e EsportesGOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

CARTA DE ANUÊNCIA

Declaramos para os devidos fins, que aceitaremos a professora doutora **KALINA VANDERLEI PAIVA DA SILVA** a desenvolver o seu projeto de pesquisa "**AS REPRESENTAÇÕES SOBRE GÊNERO CONSTRUÍDAS POR ADOLESCENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE**" cujo objetivo é estudar as representações acerca da identidade de gênero construídas por adolescentes da Região Metropolitana do Recife. O estudo será realizado com adolescentes entre 12 e 19 anos matriculados nas escolas selecionadas (região metropolitana do Recife); filhos de imigrantes ou autodeclarados de cor preta ou parda.

Esta autorização está condicionada ao cumprimento da pesquisadora aos requisitos da Resolução nº 466/2012 CNS/CONEP e Resolução nº 510/2016 CNS, comprometendo-se a mesma a utilizar as informações e dados dos participantes da pesquisa, exclusivamente para os fins científicos, mantendo o sigilo e garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades.

A pesquisa não poderá causar interrupção das atividades discentes e/ou docentes durante o período e horário de aula no recinto escolar, bem como considerar as regras sanitárias em vigência. Evitando com isto, prejudicar o Calendário Escolar Letivo bem como não interferir na rotina de atividades planejadas pela escola ao longo do ano. Ficando também a pesquisadora obrigada a fornecer esclarecimentos antes, durante e após o desenvolvimento da referida pesquisa, quando solicitada pela escola e/ou Secretaria de Educação e Esportes.

No caso do não cumprimento dos itens acima, enfatizamos a autonomia de retirar a anuência da Secretaria de Educação e Esportes a qualquer momento sem penalização alguma e que não haverá nenhum custo/despesa para esta instituição (escola ou Secretaria de Educação e Esportes) que seja decorrente da participação nessa pesquisa. Ressaltamos, entretanto, que esse consentimento não impede que o projeto venha ser readequado pela equipe gestora escolar de acordo com as necessidades da escola.

Recife, 25 de setembro de 2020

Durval Paulo Gomes Júnior
Assessoria Pedagógica

Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação

Documento assinado eletronicamente por **Durval Paulo Gomes Júnior**, em 01/10/2020, às 10:53, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9046073** e o código CRC **464D05ED**.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Av. Afonso Olindense, 1513, - Bairro Várzea, Recife/PE - CEP 50810-900, Telefone: (81) 3183-8200

ANEXO B – Carta de anuência da Secretaria de Educação de Pernambuco do ano de 2023

R. Acdo. Hélio Ramos, 500 | Cidade Universitária - PE | CEP: 50.740-530 | Fone: (81) 3182.2504

CARTA DE ANUÊNCIA

Aceito **Profª Drª Kalina Vanderlei Paiva da Silva**, pesquisador(a) responsável pelo projeto intitulado **"As Representações sobre Identidade e Gênero construídas por Adolescentes da Região Metropolitana do Recife"**, e sua equipe de pesquisa, **Edilene Maria da Silva Barbosa (Pesquisadora)**, **Gerbson da Silva Lima (Pesquisadora)**, **Taciana Lima de Paula Black (Pesquisadora)**, **Carlos Bittencourt Leite Marques (Pesquisadora)**, **Elizane Cristina de Aquino (Pesquisadora)** e **Geórgia Freitas Rolim Martins (Pesquisadora)** para realização do referido projeto, ciente dos objetivos, métodos e técnicas que serão usadas na pesquisa.

Concordo em fornecer subsídios para o desenvolvimento da pesquisa, sendo eles: tendo em vista que o objetivo é acessar discursos e, através destes, as representações sociais, empregamos instrumentos de coleta de dados construídos pela História Oral (HO) e pela Análise do Discurso (AD). Esses instrumentos consistem, principalmente, em diferentes tipos de entrevistas cujo objeto primário é o discurso do entrevistado, e o secundário, a sua memória e o seu conjunto de representações, dois tipos de entrevistas serão aplicadas neste projeto: a entrevista semiestruturada e a entrevista aberta.

Para isto, é obrigatório que sejam assegurados os termos que seguem abaixo:

- O cumprimento das determinações éticas da Resolução nº 466/2012 CNS/CONEP, e da Resolução nº 510/2016 CNS/CONEP;
- A garantia de solicitar e receber esclarecimentos antes, durante e depois do desenvolvimento da pesquisa;
- Não haverá nenhuma despesa para esta instituição que seja decorrente da participação dessa pesquisa;
- Anexar relatórios parcial e final na plataforma Brasil, e se comprometer com o serviço na apresentação dos achados da pesquisa.

R. Acdo. Hélio Ramos, 500 | Cidade Universitária - PE | CEP: 50.740-530 | Fone: (81) 3182.2504

No caso do não cumprimento dos itens acima, a Instituição tem a liberdade de retirar a anuência a qualquer momento da pesquisa sem penalização alguma.

Recife, 05 de setembro de 2023

Atenciosamente,

Mariângela Jansen Berardinelli

Superintendente Pedagógica da Educação Integral e Profissional
Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional
Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco

Mariângela Jansen Berardinelli
Superintendente Pedagógica - SUPED
Mat. 173.348-6
Secretaria Executiva de Educação
Integral e Profissional - SEIP